

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ

**ТАТЬЯНА ПАНЬКО, ассистент университета,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо,
Республика Молдова**

Abstract: *This article examines the problem of intercultural competence' formation at the students in the process of initial pedagogical training. The author considers the problem of intercultural competence's formation from the standpoint of the task approach, as one of the modern ones, ensuring the formation of all the constituent components of intercultural competence. This approach is ensured by the practical implementation and development of necessary knowledge, skills, and value attitudes as a basic component of intercultural competence.*

Keywords: *culture, competence, intercultural competence, professional training.*

В современном мире процесс глобализации, миграция населения, с одной стороны приводит к унификации людей, с другой стороны содействует появлению конфликтов на почве культурных, религиозных, языковых и других отличий, характерных для каждого человека и народа в целом. Также проблема межкультурного общения и взаимодействия актуальна на уровне отдельного государства, характерной чертой которого выступает полиэтничность и поликультурность. Языковые и культурные противоречия, барьеры, препятствующие качественному общению, все чаще становятся неотъемлемой частью педагогических проблем, возникающих как следствие недостаточно уделяемого внимания данной проблеме. Таким образом, для педагогики острой становится проблема воспитания подрастающего поколения на основе универсальных человеческих ценностей, через знакомство со своей культурой и положительной интеграцией своих ценностей в межкультурную среду.

Сегодня, в результате научно-технического прогресса стерлись границы общения, которое является практически главным условием и средством выживания человечества в различные времена. В современных условиях культурное разнообразие является некоторым стимулом и преимуществом для людей. С целью развития общества необходимо учиться вести диалог, развиваться в различных сферах и направлениях и в современных условиях качественное развитие может и должно осуществляться при взаимодействии различных культур.

Проблема межкультурного воспитания находит свое отражение в образовательной политике Республики Молдова, в 5 и 6 статьях Кодекса об образовании РМ, в которой указано следующее – статья 5: «Миссией образования является: с) развитие национальной культуры; d) продвижение межкультурного диалога, терпимости, недискриминации и социальной интеграции»; статья 6: «Образовательный идеал школы Республики Молдова состоит в формировании инициативной и способной к саморазвитию личности, которая обладает не только системой знаний и необходимых компетенций для востребованности на рынке труда, но и независимостью мнений и действий, открытостью к межкультурному диалогу в контексте освоенных национальных и мировых ценностей.» [1]

Проблема межкультурного общения, межкультурной компетенции является ключевой проблемой для ЮНЕСКО и наряду со Всеобщей Декларацией ЮНЕСКО рассматривается в различных документах, современными учёными исследователями с точки зрения различных подходов. Для определения и анализа подходов к формированию межкультурной компетенции необходимо прежде всего рассмотреть понятие культура.

Анализ литературы по проблеме показал, что понятие культура рассматривается с точки зрения различных подходов, отражая многообразие идей и взглядов, положенных в его основу. Этимологически слово «культура» происходит от латинского языка, означает, прежде всего, «возделывать» определенные вещи, имея в виду «заботиться» о них, чтобы улучшить их качество или увеличить их продуктивность.

Культура — это система ценностей, возникшая в результате сознательной духовной деятельности человека, призванная превзойти определенные биологические требования. В этом смысле культура выражает способ существования человеческого сообщества, преодолевая его биологические детерминанты: «Как состав, культура представляет собой структуру ценностей, норм, которые несут ценности, процессы и механизмы, которые придают социокультурное измерение человеческому сообществу». [3, с. 32]

По мнению С. GEERTZ, культуру не следует понимать как набор конкретных моделей поведения - обычаев, распорядков, традиций, конкретных привычек, а, скорее, следует рассматривать как набор механизмов контроля - проектов, рецептов, правил, директив (какие что считается в компьютерных науках «программами») - которые определяют поведение; культура - это не сила, не сущность, которой можно просто отнести события, поведение, процессы и институты: культура - это контекст, реальность, в которой эти явления приобретают свое полное значение. [2]

Так, согласно Всеобщей Декларации ЮНЕСКО, культура рассматривается, как «духовные, материальные, интеллектуальные и эмоциональные характеристики социальной группы, включая ценности, верования, отношения, поведение, обычаи, традиции, идентичность, образ жизни, язык и религию. Культура отражается в нашем языке и разговорных выражениях, в одежде, еде, законах, наследии, истории, технологиях, а также в ценностях или отношениях, которые отражаются в наших разговорах и отношениях, в том, как мы относимся друг к другу как семья и друзья, и то, как мы делаем вещи. Также выражается в искусстве, музыке, танцах, театре, архитектуре, литературе и в фестивалях, которые мы отмечаем. Многие из них определяют облик устойчивости в каждом обществе и, следовательно, также составляют основу содержания учебной программы в области межкультурного взаимопонимания». [4]

Культура — это уровень образовательной результативности, который должен стать объектом внимания не только профессиональных культурологов, но и педагогов, которые на пути дедуктивного распространения компонентов культуры могут предложить модели, обусловленные общим образованием.

Таким образом, мы приходим к выводу, что культура представляет собой совокупность материальных и духовных достижений человечества, формируясь, как национально-субъективное и конкретно-историческое в процессе генезиса, которое

приобрело статус социально-объективных явлений, образующих общую непрерывную традицию, и не является чертой отдельного человека. Она охватывает не только прошлое и настоящее, но и простирается в будущее. Поэтому необходимо учитывать, что человечество, будучи уникальным биологическим родом, никогда не было уникальным социальным коллективом, что достаточно близко приближает ее как нечто объединяющее и в то же время, подчеркивающее некоторые отличия народов.

В основе реализации профессиональной подготовки будущего педагога на наш взгляд должен лежать культурологический подход, поскольку знания и умения, способности и отношения, которыми обладает современный учитель, выступают средством его профессионального саморазвития и совершенствования, а также позволяет видеть профессиональную подготовку будущего учителя сквозь призму культурного процесса, осуществляемого в культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой способствуют наряду с профессиональным культурному саморазвитию и самоопределению.

Межкультурная компетенция входит в профессиональную педагогическую компетентность. Являясь составной частью этнопедагогической компетентности межкультурная компетенция формируется посредством знакомства с ценностями, отраженными в традициях, обычаях, образе жизни своего этноса, и сопоставления с ценностями и отличительными характеристиками других этносов, что приводит к пониманию, осознанию различий и сходств, посредством которых формируется толерантность, доброжелательное отношение и взаимодействие с окружающими. Личные ценности становятся значимыми, осознание важности которых способствует уважению ценностей других этносов, культур, что в свою очередь содействует установлению благоприятного межкультурного диалога и взаимодействия, которые включают не только обмен мнениями, но и уважительное отношение в этнической, языковой, культурной и религиозной принадлежности.

Рассматривая структуру компонентов межкультурной компетенции, Моисеев А. П. относит к ней следующие составляющие компоненты:

- *когнитивный* – синтез знаний о своей культуре и культуре страны в целом;
- *аффективный* — способность к эмпатии и толерантность;
- *стратегический* — способность выбирать правильные стратегии при достижении поставленных целей и решении проблем, также входит и рефлексия, которая с одной стороны является способом осуществления творческой деятельности, с другой — дает возможность выйти за границы уже имеющихся знаний и преобразовать их, посредством переосмысления и выявления личностной их значимости. [5]

В литературе выделяют несколько подходов к формированию межкультурной компетенции. Так, И.Н. Плужник, Л.В. Языкова, Е.С. Орлова считают, что формирование межкультурной компетенции осуществляется через присвоение «чужой» культуры посредством знакомства с отдельным явлением культуры, переносом и присвоением его в «родную» культуру.

Также выделяют подход, связанный с изучением «чужой» культуры через призму «родной». С выявлением различий – кросс-культурный подход.

Третий подход, выявленный посредством анализа литературы (Е.Г. Тарева, А.В. Анненкова, Г.В. Елизарова) основывается на идее равноправия культур. Преимуществом данного подхода является учет динамичности культуры, не рассматривая с позиции «родная/чужая», «хорошо/плохо». [5]

Исходя из накопленного опыта и выявленной эффективности задачного подхода к формированию этнопедагогической компетентности, считаем целесообразным и эффективным применение задачного подхода в формировании межкультурной компетенции студентов. Задачный подход обеспечивает решение педагогических задач, комплексно, в курсах различных дисциплин. Комплекс педагогических задач служит не только средством интеграции, но и обеспечивает непрерывность профессиональной педагогической подготовки, которая в конечном итоге формирует готовность будущего учителя к деятельности в поликультурной среде, к реализации воспитательного процесса с опорой на культуру и ценности.

Задачный подход отражает использование учебных задач, как системы действий, которые ведут к достижению образовательных целей. В профессиональной подготовке выступает как разновидность опережающего управления познавательной деятельностью, определяющий интеллектуальное пространство, в котором будущий учитель выполняет, разрешает различные учебные задачи, вопросы, ситуации, добывая самостоятельно необходимую информацию, определяя последовательность и вариативность действий. [6]

Педагогические задачи, как отмечает Ф. П. Харитоновна, представляют собой вид задач, основной целью которых является реализация содержания педагогического процесса. Исходя из того, что межкультурная компетенция является частью этнопедагогической, считаем целесообразным использовать накопленный опыт использования данного подхода в формировании межкультурной компетенции.

Так, с целью формирования межкультурной компетенции, мы предлагаем использовать 5 групп задач, выделенных Харитоновой Ф. П.

1. *Когнитивные задачи*, предполагающие раскрытие сущности понятий, процессов и явлений.
2. *Операционально-деятельностные задачи*, ориентированные на формирование умений.
3. *Коммуникативные задачи*, направленные на выработку умений межкультурного общения в полиэтнической среде.
4. *Мотивационные задачи*, способствующие развитию интереса к внутреннему миру представителей разных этносов.
5. *Рефлексивные задачи*, способствующие развитию способности педагога адекватно оценивать свои действия в профессиональной деятельности в поликультурной среде. [6]

Данная система задач на наш взгляд помогает эффективно организовать и реализовать профессиональную подготовку будущих учителей, способствовать формированию межкультурной компетенции, качественно, последовательно и во взаимодействии формировать ее компоненты.

Когнитивные задачи могут решаться путем составления и дополнения глоссария по изучаемым курсам или во время изучения тем, отраженных в предметных Куррикулах, касающихся проблематики межкультурного воспитания.

Данный вид задач позволяет ознакомиться и углубленно изучить понятия, явления и процессы, происходящие в поликультурной среде.

Одним из заданий для реализации операционально-деятельностных задач может выступать моделирование праздников, обрядов, традиций, отличающих и выделяющих особенности народов. Решение *операционально-деятельностных задач* требует от студентов этнопедагогической, методической и исследовательской деятельности, что будет способствовать формированию следующих умений:

- анализировать содержание и определять воспитательную сущность материалов, источников культуры;
- проектировать учебные ситуации, уроки и воспитательные мероприятия с применением средств межкультурного воспитания;
- видеть и решать межкультурную проблему;
- осуществлять самоанализ и самооценку своей межкультурной деятельности в целом и ее отдельных этапов.

В ходе реализации *коммуникативных задач* студенты могут обучаться построению диалогичных отношений с детьми различных этносов в моделируемом процессе педагогического взаимодействия в поликультурном образовательном пространстве. Основопологающей является идея о том, что в условиях поликультурной среды особенно важно компетентному педагогу уметь организовывать субъект-субъектное педагогическое взаимодействие, в том числе и через диалог, с детьми разных этносов, используя средства регионально-этнической культуры воспитания.

Так, при решении коммуникативных задач студенты должны учитывать:

- этническую особенность взаимодействия, учитывая национально-психологические черты;
- культуру и правила этикета: тактичность, открытость и доброжелательность в общении;
- необходимость уважительного отношения взаимодействующих сторон, проявления душевности, доброты, чуткости, отзывчивости для вступления в конструктивный диалог.

Следующим видом реализуемых в ходе работы со студентами задач являются *мотивационно-смысловые задачи*. Данный вид задач способствует развитию мотивационно-ценностного компонента межкультурной компетенции будущих учителей, отражающего степень сформированности профессионально-личностных качеств, ценностных ориентаций педагогических способностей и установок педагога.

Рефлексивные задачи помогают студентам совершить внутреннюю оценку межкультурного развития в процессе профессиональной этнопедагогической подготовки. В ходе решения межкультурных рефлексивных задач студенты фиксировали результаты саморазвития, выявляли отрицательные и положительные аспекты в своей деятельности, определяли динамику своего развития, как носителя этнической и национальной культуры, а также человека мира. Рефлексивные задачи показали эффективность, поскольку способствовали интеграции изменений, дополнений, корректирующей деятельности, направленной на обогащение, преобразование педагогических знаний, умений, навыков, полученных в учебном процессе. Соответственно на рефлексивном этапе обеспечивается самоорганизация

деятельности будущих педагогов, содействуя личностной включенности и готовности к реализации педагогической деятельности в условиях многонационального детского коллектива.

Обозначенный подход, выявленные возможности в формировании межкультурной компетенции безусловно оказывают положительное влияние на разрешение проблемы формирования межкультурной компетенции, тем не менее следует учитывать специфику среды, факторы и педагогические условия, необходимые для обеспечения эффективности данного процесса.

Главной задачей на наш взгляд для будущего педагога выступает осознание того, что воспитание нельзя понимать узко. Современный учитель должен подготовить учащихся к жизни в условиях поликультурной среды. Современные школы должны быть ориентированы на необходимость пересмотра содержания образования и повышения статуса учебных заведений, способных не только давать определенный уровень знаний, но и формировать межкультурную компетенцию, готовить подрастающее поколение, независимо от национальной принадлежности, к социализации в условиях поликультурного общества. Таким образом, решение данной проблемы мы нашли в использовании задачного подхода, используемого нами в процессе формирования межкультурной компетенции.

Использованная литература:

1. Codul educației al Republicii Moldova. În: *Monitorul oficial*. 2014, nr. 319-324, pp. 17-52.
2. GEERTZ, C. Thick Description: Towards an Interpretive Theory of Culture. În: *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books, 1973, pp. 3-30. ISBN 978-046-50-97-197.]
3. HOFFMAN, O. *Management: Fundamente socioumane*. București: Ed. Victor, 1999. 287 p. ISBN 973-98826-9-2
4. JOY DE LEO. *Reorienting Teacher Education to Address Sustainable: Development: Guidelines and Tools Education for Intercultural Understanding*. UNESCO 2010. ISBN 978-92-9223-329-7 [online], [citat 25.09.2021] Disponibil: https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000189051&highlight=intercultural%20competences&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_29feb53d-f556-4898-b1f2-335f42886c02%3F_%3D189051eng.pdf&locale=ru&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000189051/PDF/189051eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A72%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C-133%2C728%2C0%5D
5. МОИСЕЕВ, А. П. Проблема развития межкультурной компетенции у будущих учителей. В: *Сборнике материалов научной сессии по итогам выполнения научно-исследовательской работы в Институте иностранных языков Московского педагогического государственного университета за 2017-2018*. Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018. с. 153-157.
6. ХАРИТОНОВА, Ф. П. Задачная технология в формировании этнопедагогической компетентности педагога. В: *Вестник Челябинского государственного педагогического университета*. 2013. № 4. с. 245-255. ISSN: 1997-9886